

[□ MENU](#)

a penado Pavão

opinião como direito

REPÚBLICA DE JOELHOS

abril 8, 2021 por a pena do pavão, publicado em jurídico, opinião, política

Ano 09 – vol. 04 – n. 33/2021

A redemocratização do Brasil foi uma das maiores esperanças que eu nutri na minha vida.

Queríamos votar para presidente, governador...queríamos votar porque isto seria a redenção de gerações (pobre de nós) que achávamos que eleições diretas seriam a solução.

Recuperamos o direito ao voto. Elaboraram uma nova Constituição que juraram cumprir com proclamação solene de “ódio à ditadura”. Mas não é bem o que se vê. Esqueceram-se que, às vezes, a caneta é mais letal do que o fuzil.

No Brasil, diariamente, assistimos ao descompromisso constitucional. Não precisa ser um especialista para compreender. Separação de Poderes, invasão de competências, supressão de direitos fundamentais, tudo, simplesmente tudo, tem sido violado no Brasil.

O Estado Democrático de Direito tão sonhado não passa de uma locução retórica. Vive-se um período de exceção das piores, como aquela época que minha geração chamou de “anos de chumbo”.

Como nas ditaduras mais cruéis a Constituição não passa de um farrado de que se puxa um fio a cada dia.

Nós, brasileiros, já tivemos com quem contar um dia. Hoje, abandonados por todos (rigorosamente, todos) assistimos a República posta de joelhos.

[editar](#)

PUBLICADO POR A PENA DO PAVÃO

Pós-Doutorado Universidade de Coimbra ("Ius Gentium Conimbrigae") Doutor em Direito do Estado (Constitucional) - PUCSP Mestre em Direito - FDR-UFPE Professor do Curso de Direito - e do Mestrado em Direito e Instituições do Sistema de Justiça da UFMA Associado da Associação Brasileira de Direito Processual Constitucional Membro do IBEC Membro da AMLJ Membro da ALL Membro IMADE **[Ver todos os posts por A PENA DO PAVÃO](#)**

POST ANTERIOR

[Diálogo do “cientista” dos dias atuais](#)

PRÓXIMO POST

[COMO IMPRESSIONAR O POVO](#)

DEIXE UMA RESPOSTA

CATEGORIAS

[Crônicas](#)

[Ensaios](#)

[Jurídico](#)

[Opinião](#)

Poesia

Política

RECENTES

A “RES” E O RESTO

A REEDIÇÃO DA BANALIDADE DO MAL?

PROFISSÃO E OFÍCIO

O BASTÃO E O PERCURSO

O MÉRITO ACADÊMICO DO CECGP – 10 ANOS

ARQUIVOS

Selecionar o mês

COMENTÁRIOS

José Reinaldo Pavão... em **TEM TEMPO**

Diogo Viana Santos em **SOB TARJAS OU VETADO?**

Maria em **ATOS ANTIDEMOCRÁTICOS?**

adcarrega em **A ESTRUTURA LÓGICA DA NORMA E...**

A PENA DO PAVÃO em **A DEMOCRACIA – ENTRE RES...**

Powered by WordPress.com. por Automattic